

ИБН СИНО АСАРЛАРИДА КЕЛТИРИЛГАН ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР

¹Абдиниязова Г.Ж ²Есемуратова Р.Х ³Торениязова С.Е.

Қорақалпоқ давлат университети, Нукус шаҳри.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10080627>

Аннотация. В статье приводится информация из трудов Абу Али Ибн Сино о местных названиях и научных названиях лекарственных растениях, используемых в медицине.

Ключевые слова: Абу Али Ибн Сино, лекарственные растения, Канон врачебной науки, медицина, растительное сырьё, восточная медицина, целебный.

Аннотация. Мақолада Абу Али Ибн Сино асарларидан тиббиётда ишлатиладиган доривор ўсимликларнинг маҳаллий номлари ва илмий номлари ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: Абу Али Ибн Сино, доривор усимлик, Тиб қонунлари, тиббиёт, ўсимлик хом ашё, шарқ тиббиёти, даволоччи.

Abstract. The article provides information from the writings of Abu Ali Ibn Sina about the local names and scientific names of medicinal plants used in medicine.

Keywords: Abu Ali Ibn Sino, medicinal plants, The Canon of Medicine, medicine, plant raw materials, oriental medicine, curative, treatment.

Абу Али Ибн Синонинг тиббиёт соҳасида моҳияти ва мазмуни бўйича инсониятни энг муҳим ёдгорликларидан ҳисобланган гениал асари бу- “Китоб ал-қонун фит-т-тибб” (“Тиб қонунлари”) 1012-1024 йилларда ёзилган. Ўзининг бебаҳо тенги йўқ бу энциклопедик асарида Ибн Сино тиббиёт соҳасида ўзидан олдин шу соҳада яратилганларнинг ҳаммасини (Букрот ва Гален фикрлари, Арастунинг кўпчилик қоидаларини, Ҳинд ва шарқ тиббиёти қонун-қоидалари ва далилларини) йиғиб умумлаштирган, уларни ўзини шахсий тажрибалари ва касалларни кузатиш натижалари ҳамда янги фикрлари билан бойитган, бу асар бутун тиббиёт аҳлига танилди ва улкан обрўга эга бўлди.

Абу Али Ибн Сино (Авиценна) (16 август 980 – 18 июнь 1037 йй)

Маълумки “Тиб қонунлари” 5 та томли бўлиб, унинг биринчи китоби тиббиётнинг назарий масалаларига бағишланган бўлиб, ўз навбатида у тўрт қисмдан иборат: биринчи қисмда тиббиёт тўғрисида, иккинчи қисмида касалликлар, учинчи қисмида соғлиқни қандай сақлаш мумкинлиги ва тўртинчи қисмида-даволаниш усуллари ҳақида фикр юритилган.

Иккинчи китоб оддий дориларга бағишланганю Унда араб алфавити бўйича жойлаштирилган 810 та мақолаларда ўсимликлардан ва ҳайвонлардан олинган маҳсулотлар ҳамда минерал дори воситалари келтирилган;

-учинчи китоби ҳажми бўйича энг каттаси ҳисобланиб, айрим органларнинг(бошдан оёққача бўлган) касалликларини тасвирлашга ва уларни даволашга бағишланган;

-тўртинчи китоб жарроҳлик масалаларига ва иситма тўғрисидаги таълимотга бағишланган;

-бешинчи китоб мураккаб дориларга бағишланган.

Ибн Синонинг тиббиётга оид муҳим асарларидан яна бири назм усулида яратилган «Тиббий уржуза» китобидир. Бу китоб 2652 мисрадан иборат катта шеърый асардир. Китоб тиб илмини ўрганувчи талабаларга дарслик сифатида ёзилган.

Абу Али ибн Синонинг 450 дан ортиқ асар ёзганлиги қайд этилган бўлиб, шулардан 43 таси табобатга оид, 23 таси тиббиёт илмига бағишлангандир. Ибн Сино кўп томли бўлган «Тиб қонунлари» асарини яратувчиси сифати донг таратган, у Ўрта Осиё ва унга чегарадош бўлган минтақаларда ўсувчи бир қанча ўсимликлар турларини ўрганган ва ўсимликлардан олинган препаратлардан мувоффақият билан ва кенг кўламда фойдаланган.

Ибн Синонинг «Тиб қонунлари», «Тиббий уржуза» каби асарлари билан бир қаторда тиббиётнинг айрим назарий ва амалий масалаларига бағишланган турли ҳажмдаги «Ал-Адвияти-л-қалбия» («Юрак дорилари»), «Китоб ал-кулонж» («Куланж ҳақидаги китоб»), «Мақола фи-н-набз» («Томир уруши ҳақида мақола»), «Рисола фи-л-бох» («Шаҳвоний кувват ҳақидаги рисола»), «Рисола фи-л-фасд» («Қон олиш ҳақида рисола») каби рисоалари ҳам бор бўлиб бир неча асрлар давомида тиббиёт илмининг ривожланишига асос бўлиб хизмат қилган.

«Тиб қонунлари» китобида тахминан 900 та ўсимликни қўллаш усуллари ва уларнинг тавсифи келтирилган. Улардан доривор ўсимлик сифатида кашқарбеда, коразира меваси ва мойи, мойчечак ва бошқ. ишлатилади (1-жадвал.)

1-жадвал.Тиб қонунлари асарида келтирилган айрим доривор

№	усимлик номи	
1	Кашқарбеда	<i>Melilotus officinalis</i> L.
2	Тмин	<i>Carum carvi</i> L.
3	Ёввойи сабзи	<i>Daucus carotae</i>
4	Зубтурум	<i>Plantago major</i> L.
5	Ромашка гули	<i>Chamomillae flores</i>
6	Совун ўт	<i>Saponaria officinalis</i> L.
7	Қирқ бўғим	<i>Equisetum arvense</i> L.
8	Тугмача гул	<i>Malva sylvestris</i> L.
9	Тоғрайхон	<i>Origanum vulgare</i> (K.Koch)
10	Лимон ўт	<i>Melissa officinalis</i> L.
11	Кийик ўти	<i>Ziziphora pedicellata</i> Pazij & Vved
12	Наъматак	<i>Rosa canina</i> L.
13	Қалампир ялпиз	<i>Menthae piperita</i> L.
14	Чилон жийда	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill
15	Седана	<i>Nigella sativa</i> L.
16	Исмалоқ	<i>Spinacia oleracea</i> L.

17	Сельдерей	<i>Apium graveolens</i> L.
18	Қичитки ўт	<i>Urtica dioica</i> L.
19	Анор	<i>Punica granatum</i> L.
20	Дигиталис	<i>Digitalis purpurea</i> L.
21	Игир	<i>Acorus calamus</i> L.
22	Саримсоқ	<i>Allium sativum</i> L.
23	Гулхайри	<i>Althaea officinalis</i> L.
24	Шивит	<i>Anethum graveolens</i> L.
25	Эрман, шувок	<i>Artemisia absinthium</i> L.
26	Анжелика	<i>Angelica archangelica</i> L.
27	Зирк	<i>Berberis vulgaris</i> L.
28	Хантал	<i>Brassica juncea</i> (L.)Czern.
29	Календула	<i>Calendula officinalis</i> L.
30	Жут, каноп	<i>Corchorus olitorius</i> L.
31	Кашнич	<i>Coriandrum sativum</i> L.
32	Бангидевона	<i>Datura stramonium</i> L.
33	Щитовник	<i>Driopteris filix-mas</i> (L.)Scott.
34	Арпабодиён	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.
35	Қизилмия	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
36	Петрушка	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.)Fuss
37	Мингдевона	<i>Hyoscyamus niger</i> L.
38	Қизилпойча	<i>Hypericum perforatum</i> L.
39	Қора андиз	<i>Inula helenium</i> L.
40	Зиғир	<i>Linum usitatissimum</i> L.
41	Исирик	<i>Peganum harmala</i> L.
42	Қушторон	<i>Polygonum aviculare</i> L.
43	Сумах, тотим	<i>Rhus coriaria</i> L.
44	Канакунжут	<i>Ricinus communis</i> L.
45	Марена, рўян	<i>Rubia tinctorum</i> L.
46	Қушқўнмас	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn
47	Қоқиўт	<i>Taraxacum officinale</i> L.
48	Темиртикан	<i>Tribulus terrestris</i> L.
49	Кўкагули	<i>Tusilago farfara</i> L.
50	Сарсабил	<i>Asparagus officinalis</i> L.
51	Дамаш қатиргули	<i>Rosa damascene</i> Herrm

Ушбу жадвалда келтирилган шифобахш усимликлар Ўзбекистонда кенг ишлатилмоқда. Бу ва бошқа усимликлар устида Ўзбекистонда купчилик олимлар илмий тадқиқотлар олиб бормоқда. Улардан С. Сахобиддинов (1948), Х. Холматов (1964, 1994), Х. Ходжиматов (1992), О. Ходжиматовларнинг (1995, 2021) илмий ишларида доривор усимликларни урганиш.. улардан дори-дармон воситаларини тайерлаш, уларнинг касалликларга тасир кучини кенг очиб берган. Коракалпогистон худудида hozirgi кунда А. Бахиев., К.Н. Бутов, С. Даулетмуратов (1983), Е. Ережепов (1971), Г. Абдиниязовлар (2017) узларининг илмий тадқиқотларида Коракалпогистонда усувчи доривор

усимликларнинг хом ашё ресурслари таркалиш ареаллари ва тиббиетда ишлатилиши буйича илмий тадқиқотлар олиб борган.

Хулоса килиб айтганда, доривор усимликлардан ишлатиладиган табиий хом ашёга булган талаб табора ортиб бормокда. Бу худуддаги табиий холда таркалган доривор усимликларнинг хом ашё захираларини, таркалиш ареалларини, халқ табобатида касалликларга ишлатилиш йулларини аниқлашни талаб килмокда. Бу борада буюк табиб Абу Али Ибн Сино узининг катта ахамиятга эга булган мактабини яратган. Буюк аллома Ибн Сино доривор воситаларнинг таркибини, хусусиятларини ҳамда касалликка таъсирини, доривор воситалардан доринома бўйича малҳам, ичимлик, дори тайёрлашни келтириб утган ва уларнинг шифобахшлик хусусиятларини ҳам очиб берган.

REFERENCES

1. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. –Тошкент: Халқ мероси, 1993. Т.1. -Б.190-192.
2. Abdiniyazova G.J. Qoraqalpogistonning dorivor o'simliklari. Toshkent- Bayoz. 2017.-168b.
3. Ходжиматов К.Х., Апрасиди Г.С., Ходжиматов А.К. Дикорастущие селебные растения Средней Азии. – Ташкент: Абу Али ибн Сино, 1995. – 112 с.
4. Халматов Х.Х., Харламов И.А., Мавланкулова З.И. Лекарственные растения Центральной Азии. Т., изд. мед. литературы им. Абу Али ибн Сино, 1998, 296 с.